

**ЛИСТИ С. ЄФРЕМОВА ДО В. ДОМАНИЦЬКОГО
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ТА
ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСПОНДЕНТІВ**

Людмила Кузьменко

**S. EFREMOV'S LETTERS TO V. DOMANYTSKY
AS A SOURCE FOR STUDYING THE RESPONDENTS
ACTIVITIES**

Ludmyla Kuz'menko

The article analyzes the correspondence between Serhiy Efremov and Vasyl Domanysky. 19 letters (December 1907 – February 1910), which are stored in the Department of Manuscripts and Textual Studies of the Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, were used for analysis. The letters show the complex relationships during the work on publishing projects, censorship of publications, preparatory work for publications of newspaper “Rada”, interpersonal relationships of figures.

Keywords: Serhiy Efremov, Vasyl Domanysky, correspondence, socio-political activity.

Імена Василя Доманицького та Сергія Єфремова тісно вплетені в націотворчі процеси початку ХХ ст. Їхня громадсько-політична, літературна та наукова діяльність була важливим чинником у піднятті самооцінки українського народу як нації. Однак, на сьогоднішній день, їхні стосунки, творчі і видавничі здобутки залишаються мало досліджуваними. Допомогти розібратися в цьому питанні може такий різновид джерел, як листування.

Для аналізу використано 19 листів С. Єфремова до В. Доманицького (з грудня 1907 по лютий 1910 рр.), які зберігаються у Відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

В історіографічному контексті, зазначена проблематика представлена досить поверхово. Чи не вперше, в своїх спогадах свого часу звернув на неї увагу сам С. Єфремов, де він коротко охарактеризував основні моменти співпраці з В. Доманицьким¹. До творчої співпраці між С. Єфремовим та В. Доманицьким звертався А. Балабольшенко². Тематики публіцистичних виступів співробітників видавництва “Вік” (у тому числі С. Єфремова та В. Доманицького), торкалася В. Хоню³. До діяльності С. Єфремова у видавництві “Вік” зверталася і Г. Ковальчук⁴. Окремі моменти видавничої і творчої діяльності знайшли відображення в археографічному доробку, а саме в опублікованому листуванні Є. Чикаленка з С. Єфремовим⁵. Звернув увагу на дослідження епістолярної спадщини С. Єфремова з В. Доманицьким М. Наєнко⁶. На психологічних моментах науково-творчої діяльності В. Доманицького та С. Єфремова зауважила В. Коваленко⁷. Проблему співпраці С. Єф-

¹ С. ЄФРЕМОВ, *Чисте серце*, [у:] *Чистому серцем. Пам'яті Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон*, Київ, 1912, с. 16–30; С. ЄФРЕМОВ, *В. Доманицький на селі*, [у:] *Чистому серцем. Пам'яті Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон*, Київ, 1912, с. 121–126.

² А. БАЛАБОЛЬЧЕНКО, *Побратими. Сергій Єфремов, Василь Доманицький – нариси життя та творчості*, Київ, 2003, 112 с.

³ В. В. ХОНЮ, *Публіцистичні виступи співробітників видавництва “Вік” (1894–1919) у контексті формування засад національно-культурної діяльності в Україні*, [у:] “Наукові записки Інституту журналістики”. Т. 26 (січень – березень), Київ, 2007, с. 98–103.

⁴ Г. КОВАЛЬЧУК, *Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами і організаціями (20-ті роки ХХ ст.)*, [у:] “Вісник Львівського Університету. Серія: книгознавство”. Львів, 2008. Вип. 3, с. 157–163.

⁵ Євген Чикаленко *Сергій Єфремов. Листування 1903–1928 роки. Упорядкування, передмова та коментарі І. Старовойтенко*, Київ, 2010, 381 с.

⁶ М. НАЄНКО, *Літературне оточення Доманицького*, [у:] *Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14–15 вересня 2010 року*, Черкаси, 2011, с. 67–73.

⁷ В. КОВАЛЕНКО, “Він любив живу працю, і вона єдина давала йому дійсне задоволення” (С. Єфремов) (до питання про психологію науково-творчої діяльності Василя Доманицького), [у:] *Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару*,

ремова та В. Доманицького у видавництві “Вік”, коротко охарактеризував Т. Єрмашов⁸. Знайомство та основні віхи творчого співробітництва з В. Доманицьким знайшли відображення в публіцистиці С. Єфремова, яку впорядкувала і опублікувала С. Іваницька⁹. Однак, епістолярій, як основне джерело дослідження їх творчих стосунків, залишився мало дослідженим.

Тому, метою даної публікації є спроба на основі листів С. Єфремова до В. Доманицького реконструювати їхній творчий та видавничий доробок.

На основі зазначеного епістолярію (з грудня), можемо виділити основні віхи творчої та видавничої діяльності С. Єфремова і В. Доманицького. Так, зокрема, в листах відображено творчу роботу респондентів, що складалася з написання, редагування і рецензування книг, пересилці необхідної літератури для підготовки видань, публікацій на шпальтах газети “Рада”. Серед видавничої тематики, присутні сюжетні лінії щодо діяльності видавництва “Вік”, зазначеного часопису “Рада” та Київського товариства “Просвіта”.

Тісне знайомство С. Єфремова з В. Доманицьким, яке, за спогадами першого, відбулося в 1895 р.¹⁰, стало початком не лише щирої і відданої дружби, а й натхненної співпраці, яка знайшла своєї відображення в епістолярному доробку С. Єфремова. Чи не найбільше інформації щодо творчої частини епістолярію С. Єфремова займає підготовка до видання книг В. Доманицького про “Галичину” та “Буковину”¹¹. Вперше про готування для публікації

проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14–15 вересня 2010 року, Черкаси, 2011, с. 74–83.

⁸ Т. ЄРМАШОВ, *Співпраця Сергія Єфремова і Василя Доманицького у видавництві “Вік”, [у:] Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14–15 вересня 2010 року, Черкаси, 2011, с. 203–207.*

⁹ *Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років (“Значущі Інші”: статті, посвяти, силуетки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Том 1. Упорядник С. Г. Іваницька. Запоріжжя, Херсон, 2016, с. 192–203.*

¹⁰ *Ibid.*, с. 196.

¹¹ Замовником книг про “Галичину” та “Буковину” був організатор та голова товариства “Просвіта” у Києві Б. Грінченко. Згідно з його задумом,

згаданих праць, згадувалося в листі С. Єфремова В. Доманицькому, від 2 квітня 1909 р. У ньому повідомлялося про призначення С. Єфремова видавничою комісією Київського товариства “Просвіта” рецензентом робіт В. Доманицького про Галичину та Буковину. Він писав, що сам рукопис ще не встиг прочитати, однак “Галичину” перечитав І. Франко, котрий зробив ряд цінних зауважень і рекомендацій¹².

На виконання цього завдання С. Єфремов витратив близько місяця. Вже листом від 8 травня 1909 р. він звітував В. Доманицькому, що рукописи його книг вже прорецензовано. Видавничою комісією ухвалено пустити книги до друку, при цьому зробивши деякі редакційні зміни, поправки та дещо скоротивши об’єм. Щодо останнього пункту, то це стосувалося книги про Галичину: “бо в ній Ви розкидались з матеріалом і через те і в самій брошурі розкидаєтесь”. Поправки до неї С. Єфремов рекомендував зробити безпосередньо в самому видавництві у Києві, щоб не тратити час на пересилку рукописів до Закопаного (де, в той час, знаходився на лікуванні В. Доманицький) і таким чином не затримувати публікацію книг. У цьому ж листі С. Єфремов з приємністю повідомляв, що Видавнича комісія ухвалила надати частину гонорару за книги та переслати В. Доманицькому не чекаючи виходу творів¹³.

кожна з книг мала не перевищувати два друковані аркуші (32 сторінки) і повинна була включати такі розділи, як географічний (кордони території, кліматичні особливості, вода та ґрунт), історичний (історія краю та народу), демографічний та етнографічний (чисельність населення, його етнографічний склад та побут), правовий (державний та суспільний лад, ставлення до інших національностей краю), міське, сільське, релігійне, національно-просвітницьке та літературне життя. (Детально про перипетії написання книг про “Галичину” та “Буковину” див.: Л. КУЗЬМЕНКО, *Листування Василя Доманицького з подружжям Борисом та Марією Грінченками як історичне джерело*, [у:] “Наукові Записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів”. Т. 20. Київ, 2010, с. 250–277). Технічну ж роботу (рецензування, редагування і коректування) брошур взяв на себе С. Єфремов.

¹² *Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 2 квітня 1909 р.*, Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі – ВР ІЛШ), ф. 47. № 263.

¹³ *Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 8 травня 1909 р.*, ВР ІЛШ, ф. 47.

Редакторська частина робота С. Єфремова над книгами В. Доманицького про Галичину та Буковину розпочалася в середині літа того ж року. Зокрема, в листі В. Доманицькому, від 20 липня 1909 р. він з радістю повідомляв про отримання товариством “Просвіта” тисячі рублів від С. Паньківського, частину з яких планував використати на видання книг про “Галичину” і “Буковину”. Друкуватися, за задумом С. Єфремова, праці мали у вересні (першою у списку була “Галичина”), а тим часом С. Єфремов обіцяв їх переглянути та відредагувати, обіцяючи надіслати В. Доманицькому коректу¹⁴.

Однак задум С. Єфремова віддати до друку книги В. Доманицького про “Галичину” й “Буковину” у вересні 1909 р. не справдився. Більше того, перша з книг, яка мала друкуватися (“Галичина”), С. Єфремовим ще до кінця не була відредагована. Про це він повідомляв В. Доманицького листом від 14 вересня 1909 р., пообіцявши найближчим часом подати до друку обидві книги. Основною причиною затримки видання, на думку С. Єфремова, була нестача коштів. За його словами, хоча Рада товариства “Просвіта” й мала певні гроші, однак не виявляла бажання видавати їх, оскільки вони перебували на рахунку не видавничого фонду. А оскільки продаж книг (основне джерело наповнення видавничого фонду) впав, то, відповідно й товариство відчувало брак коштів. Крім того, як писав С. Єфремов, “Галичину” потрібно було трохи скоротити “й подекуди інакше розкласти матеріал”, що також забиравало час на публікацію видання й надсилання коректи¹⁵.

Справа з публікацією “Галичини” зрушила лише на початку листопада, хоча С. Єфремов обіцяв зробити це в жовтні¹⁶. Листівкою В. Доманицькому від 7 листопада 1909 р., С. Єфремов надсилав два аркуші коректи “Галичини”. В той же час він прохав В. Доманицького розширити книги інформацією про “флору, фауну та

№ 264.

¹⁴ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 20 липня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 265.

¹⁵ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 14 вересня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 266.

¹⁶ Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 4 жовтня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 267.

про народ на долинах (про гірняків у Вас) про Болеславські нафтові промисли”. Крім цього, як видно з даної листівки С. Єфремова, виникли проблеми з кліше – рельєфними зображеннями для поліграфічного відтворення ілюстрацій, яких редактор очікував з Галичини¹⁷.

Очевидно, В. Доманицький не зтягував з вичиткою коректи і швиденько надіслав її назад до С. Єфремова. Принаймні, про отримання її він звітував у листі В. Доманицькому від 22 листопада 1909 р. Знову ж таки, С. Єфремов скаржився на відсутність кліше, яких отримав лише пару з Галичини. Як видно з його слів, він благав надіслати йому звідти хоча б ілюстративний матеріал, з якого б на місці можна було зробити необхідне кліше, однак відповіді звідти не дочекався. Як вихід, С. Єфремов вбачав ілюструвати книги наявним матеріалом – зображеннями будинку львівського товариства “Просвіта”, собором Святого Юра, портретами М. Шашкевича та І. Франка, та швидше подавати видання до друку. При цьому В. Доманицькому висловлював обіцянку незабаром пустити в друк і “Буковину”: “тільки тепер вже попросту кліше зроблю, а не покладатимемось на чужу ласку”¹⁸.

Робота над виданням “Галичини” рушила з місця лише в грудні місяці. Листівкою від 10 грудня 1909 р. С. Єфремов повідомляв В. Доманицького про завершення редагування коректи та відправку книги в друк. Таке зтягування з початком видавництва “Галичини” можна пояснити складною ситуацією, що склалася з виробництвом кліше. Тут же С. Єфремов побивався, що не отримав з Галичини навіть малюнків, щоб з них поробити кліше. Для цього він звертався навіть у редакцію часопису “Село” – української народної ілюстрованої газети для селян і робітників, що виходила в Києві у 1909–1911 рр. під фактичним редагуванням М. Грушевського, однак йому і там відмовили. Як і в попередньому листі, С. Єфремов також заспокоював В. Доманицького про скору від-

¹⁷ Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 7 листопада 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 268.

¹⁸ Лист-секретка С. Єфремова В. Доманицькому від 22 листопада 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 269.

правку до друку іншої його книги – “Буковини”, однак наголошував про початок свят, котрі будуть гальмувати роботу¹⁹.

І все ж таки, незважаючи на різні негаразди з підготовкою до видання, книга В. Доманицького про Галичину побачила світ до кінця 1909 р.²⁰ Про цю подію повідомляв С. Єфремов В. Доманицькому, листом від 28 грудня 1909 р., обіцяючи при цьому переслати 25 примірників видання та після свят пустити в друк книгу про Буковину²¹.

Проте отримати зазначене число примірників В. Доманицькому не судилося. З листівки до нього С. Єфремова за 28 січня 1910 р. дізнаємося, що книги про Галичину, відправлені В. Доманицькому, так до нього і не дійшли. З цього приводу дуже побивався С. Єфремов, зазначаючи, що товариство “Просвіта” відправило йому книги декілька тижнів тому: “Або брешуть, або десь посилка загубилася”. Тому він надсилав В. Доманицькому ще один примірник для ознайомлення його з власним творінням. Тут же він зазначав, що отримав коректу книги В. Доманицького про Буковину та про план завтра відправити її до друку²².

Свою обіцянку щодо Буковини С. Єфремов, як видно, дотримав, оскільки дана книга побачила світ на початку лютого місяця 1910 р.²³ Цю новину він повідомляв В. Доманицькому в листі від 14 лютого 1910 р. С. Єфремов писав, що згадана робота проходить цензурний огляд, але, незважаючи на це, видавництво з дня на день вишле йому 25 примірників. У той же час він, випереджаючи видавництво, надсилав В. Доманицькому один примірник його книги разом з екземпляром своєї брошури²⁴.

¹⁹ Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 10 грудня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 270.

²⁰ Див.: В. ДОМАНИЦЬКИЙ, *Про Галичину та життя галицьких Українців. З малюнками. Редактор С. Єфремов*, Київ, 1909, 80 с. (тираж 500 примірників).

²¹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 28 грудня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 271.

²² Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 28 січня 1910 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 272.

²³ Див.: В. ДОМАНИЦЬКИЙ, *Про Буковину та життя буковинських українців. З малюнками*, Київ, 1910, 54 с.

²⁴ Лист-секретка С. Єфремова В. Доманицькому від 14 лютого 1910 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 273.

Цікавий факт наводить С. Єфремов у своїх листах В. Доманицькому про бажання видавничої комісії Київського товариства “Просвіта” замовити в останнього ще й узагальнюючу роботу по Україні. Що це мала бути за робота (її зміст, структура та ін.) достеменно невідомо. В листі В. Доманицькому від 2 квітня 1909 р., С. Єфремовим лише згадано про бажання зазначеної комісії замовити такий рукопис²⁵.

Пошук та відправка необхідної літератури для підготовки В. Доманицьким своїх робіт, також знайшли місце в листах С. Єфремова В. Доманицькому. В одному з перших листів від 15 грудня 1907 р. С. Єфремов з розчаруванням повідомляв В. Доманицького про марні пошуки необхідної праці І. Лашнюкова в часописі “Основа”²⁶. Крім того, С. Єфремов відправляв В. Доманицькому твори Т. Шевченка, І. Карпенка-Карого²⁷ та якийсь твір “Музика Янка”²⁸.

Частенько, не довіряючи пошті, С. Єфремов передавав літературу через людей. Зокрема, у листі до В. Доманицького від 5 січня 1908 р., він просив вибачення за те, що не передав обіцяних матеріалів, аргументуючи неможливістю Л. Требінської виїхати за кордон і через яку С. Єфремов планував передати необхідні В. Доманицькому книги²⁹.

Публіцистична діяльність В. Доманицького в газеті “Рада” також стали предметом епістолярного діалогу С. Єфремова. Зокрема, він згадував про публікацію листів В. Доманицького в даному часописі³⁰. С. Єфремов висловлював своє захоплення листами, що їх

²⁵ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 2 квітня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 263.

²⁶ Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 15 грудня 1907 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 255.

²⁷ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 29 жовтня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 262.

²⁸ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 28 грудня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 271.

²⁹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 5 січня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 256.

³⁰ Оpubлікована в газеті “Рада” серія “Листів з-за границі” (1907. – 29 грудня; 1908. 16 травня, 7, 13 липня; 1909. – 9, 18, 26 лютого, 16 і 17 жовтня; 1910. – 13, 16 травня) подають цікаву інформацію про назрілі проблеми тогочасного життя та особисті враження від перебування В. Доманиць-

В. Доманицький публікував у “Раді”. Інколи, коли В. Доманицький довго не давав нікому про себе знати, його епістолярій, опублікований у часописі, був єдиним джерелом про життя В. Доманицького за кордоном. Схвальні відгуки В. Доманицькому про опубліковані листи С. Єфремов висловлював у листі від 20 березня 1908 р.³¹ Справжнє захоплення С. Єфремова викликав один з листів В. Доманицького, опублікований у “Раді”, де один з українців “завдав стиду полякам”³².

Інколи С. Єфремов, як один із членів редколегії “Ради”, прохав В. Доманицького надати матеріал для публікації. Зокрема, листом за 8 травня 1909 р. С. Єфремовим висловлювалося прохання подати статтю про гетьмана Івана Мазепу до ювілею останнього: “Дуже треба, бо тут з цим ювілеєм така заварюється каша, що й говорити гідко”³³.

Окрім “Ради” С. Єфремов запрошував В. Доманицького опублікуватися ще й в якомусь збірнику. Вперше про цей збірник С. Єфремов згадував у листі В. Доманицькому від 15 грудня 1907 р., котрий вже був почав формуватися, але через фінансове становище та цензуру в Києві, справа з його виданням зупинилася. С. Єфремов розглядав можливість його публікації в Петербурзі, але знову ж через нестачу коштів це питання на той час закрилося³⁴. Про який

кого за кордоном. Він емоційно й відверто писав про те, що його найбільше бентежило, висловлюючи неприховано щирі думки і враження. Листи засвідчують активну громадську позицію автора, доводять, що він був одним із найближчих прихильників і популяризаторів “Ради”, мав тісний зв’язок із читачами і всебічно сприяв покращенню газети. (Детально про публіцистичну роботу В. Доманицького в газеті “Рада” див.: Л. КУЗЬМЕНКО, *Василь Доманицький як публіцист газети “Рада”*, [у:] “Наукові записки Інституту журналістики”. Т. 26 січень–березень. Київ, 2007, с. 56–59).

³¹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 20 березня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 257.

³² Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 23 квітня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 258.

³³ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 8 травня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 264.

³⁴ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 15 грудня 1907 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 255.

конкретно збірник йде мова сказати важко. Пишучи про нього вже в листі В. Доманицькому від 20 березня 1908 р., С. Єфремов лише зазначав, що мав бути один з тих збірників, “що мали ми самі видавати”³⁵. Очевидно, під останньою фразою малося на увазі видавництво “Вік”, яке, на той час, переживало важкі часи. В цьому ж листі відзначалося, що О. Лотоцьким знайдено видавця в Петербурзі, котрий брався за видання згаданого збірника. Тому С. Єфремов прохав В. Доманицького надіслати публікацію до нього, якщо його буде укладено³⁶.

Цікавою в листах є реакція С. Єфремова на рецензію В. Доманицького на його роботу про Марка Вовчка³⁷. Будучи беззаперечним фахівцем у творчості письменниці, В. Доманицький висловлював ряд зауважень щодо праці С. Єфремова про Марка Вовчка³⁸. Це видно з листа С. Єфремова від 23 квітня 1908 р., в якому він не хотів сваритися через це питання з В. Доманицьким. Щодо його побажань по своїй роботі, котрі торкалися нових даних про Марка Вовчка, то С. Єфремов зазначав, що на час написання й публікації роботи нового матеріалу ще не було: “Та й досі про його ми знаємо не все, тобто, матеріал самий ще ж не опубліковано”³⁹.

Крім творчої діяльності В. Доманицького, у своїх листах С. Єфремов також зупинявся і на своїй публіцистичній роботі. У цьому пласті листування віднайшлася цікава інформація про роботу С. Єфремова над власними творами, його полеміку в газеті “Рада”, редакторську роботу у видавництві “Вік”, плани відродження окремих видань тощо.

В одному зі своїх листів В. Доманицькому, від 29 липня 1908 р., С. Єфремов згадував про перебування на літньому відпочинку в

³⁵ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 20 березня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 257.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ С. ЄФРЕМОВ, *Марко Вовчок. Літературна характеристика*, Київ, 1907, 68 с.

³⁸ Дану рецензію див.: *Літературно-науковий Вісник*. Т. 42. 1908, с. 196–198; *Василь Доманицький. З науково-творчої спадщини. Статті, рецензії, огляди, бібліографія. У двох книгах*. Кн. 2. Черкаси, 2010, с. 144–147.

³⁹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 23 квітня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 258.

с. Кривому Сквирського повіту на Київщині у свого приятеля О. Юркевича (1855–1910) – видатного українського громадського і кооперативного діяча, де закінчив популярну біографію Т. Шевченка. Однак на цьому він зупинитися не збирався. В подальших планах С. Єфремова, як видно з цього ж листа, була робота над написанням книжки про М. Драгоманова: “Хочу написати про його книжку, та тільки морока буде з виданням: де того видавця знайти?” З позитивних моментів праці над запланованою книгою була можливість у пошуках матеріалу відвідати Галичину, де С. Єфремов хотів побачити В. Доманицького⁴⁰.

Згадує в листах до В. Доманицького С. Єфремов і про свій чи не найгеніальніший доробок – двотомник “Історію українського письменства”⁴¹. Про плани розпочати роботу над даним виданням С. Єфремов писав у листі В. Доманицькому від 10 грудня 1909 р. За його словами, пропозицію написати цю книгу він отримав від двох видавництв: “Українського учителя” (пайового видавничого товариства, заснованого Г. Шерстюком у Полтаві, що мало на меті утворити міцний ґрунт для заснування української школи, допомогати сім’ї і школі виховувати молоде покоління) та редакцією “Української енциклопедії”. З цими видавництвами С. Єфремов планував заключити контракт⁴².

І, справді, з початком 1910 р. С. Єфремов розпочав роботу над майбутнім двотомником. Про це він повідомляв В. Доманицького листом від 28 січня 1910 р., відзначаючи, що робота просувається повільно “бо раз-у-раз щось трапиться таке, що перебиває”⁴³.

⁴⁰ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 29 липня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 259.

⁴¹ Ця праця була вперше опублікована в 1911 р. і при житті автора перевидавалася загалом чотири рази (останнє прижиттєве видання було опубліковано в 1929 р.). По незалежності України книга вийшла друком у 1995 та 2021 рр. (Див.: С. ЄФРЕМОВ, *Історія українського письменства*, Київ, 2021, 902 с.).

⁴² Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 10 грудня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 270.

⁴³ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 28 січня 1910 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 272.

Досить часто на перешкоді творчій роботі ставала цензура. У листі від 9 вересня 1908 р. С. Єфремов скаржився В. Доманицькому про жорстокість цензорів: “Цензура все лютішою стає”⁴⁴. Інколи доходило до конфіскації видань С. Єфремова. Так, в одному з листів від 14 вересня 1909 р. він повідомляв В. Доманицького про конфіскацію книги С. Єфремова в Петербурзі. Судячи з його слів, він і видав її саме в Петербурзі, де цензура була дещо лояльнішою ніж у Києві. Однак його сподівання не справдилися. Більше того, як писав С. Єфремов, результатом цієї конфіскації може стати “Іванова Хата”, маючи на увазі, очевидно, тюрму⁴⁵. Проте, на щастя С. Єфремова, все закінчилося добре і конфіскація з його книги було знято. Про це він повідомляв В. Доманицького листом за 4 жовтня 1909 р.⁴⁶

Поверхово у своєму листуванні С. Єфремов згадував і про свою полеміку в “Раді”. Про це дізнаємося з його листа В. Доманицькому від 23 квітня 1908 р., де він згадував про постійні сварки на сторінках часопису: “Спеціально мені доводиться гризтись теж не мало: кого я зачеплю, а хто мене зачепить, то й доводиться, полемізувати”⁴⁷.

Чимало часу С. Єфремов проводив над редагуванням книг інших авторів. Вище вже зазначалося про його роботу над коректами праць В. Доманицького про Галичину і Буковину. Проте крім робіт своїх приятелів, С. Єфремов, для видавництва “Вік”, також вичитував коректи класиків зарубіжної літератури. Одним з таких прикладів, про який згадує С. Єфремов у листі від 29 жовтня 1908 р. до В. Доманицькомго, була робота над коректою твору Марка Твена “Пригоди Гекельберрі Фіна”⁴⁸.

⁴⁴ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 9 вересня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 261.

⁴⁵ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 14 вересня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 266.

⁴⁶ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 4 жовтня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 267.

⁴⁷ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 23 квітня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 258.

⁴⁸ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 29 жовтня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 262.

Надзвичайно цікаву інформацію подає епістолярій і про спільне дітище С. Єфремова та В. Доманицького – видавництво “Вік”. Це київське видавництво було засноване в 1895 р. О. Лотоцьким, С. Єфремовим, В. Доманицьким, Ф. Матушевським, В. Дурдуківським та ін. та проіснувало до 1918 р., опублікувавши при цьому близько 140 назв белетристичних і популярних книг.

Як свідчать листи С. Єфремова В. Доманицькому, видавництво “Вік” у період 1908–1910 рр. переживало нелегкі часи. За 1907 р., як писав у листі В. Доманицькому від 5 січня 1908 р. С. Єфремов, впала кількість опублікованих книг видавництвом⁴⁹. Така ситуація була викликана насамперед боргами видавництва, виплату яких, судячи з листів, взяв на себе С. Єфремов. Про це, зокрема, він писав у листах В. Доманицькому від 2 квітня⁵⁰ та 20 липня 1909 р.⁵¹

Крім важкого фінансового становища, ще однією обставиною погіршення існування видавництва “Вік”, С. Єфремов називав обкрадання його О. Коваленком. Деталі цієї справи С. Єфремов не розкривав, лише в листі В. Доманицькому, датованому 23 квітня 1908 р. зазначав про притягнення до суду О. Коваленка: “А Олексу Коваленка, що обікрав «в спосіб так брутальний і так безличний» наш «Вік», доведеться певне до суду тягти, бо «ще й огризається щеня». Прикра, брудна справа, так що ж поробиш! Треба провчити одного мародера, щоб «другим не повадно было»”⁵².

Такі свідчення С. Єфремова не вселяли оптимізму в майбутнє видавництва “Вік”. Більше того, як писав С. Єфремов В. Доманицькому в листі від 20 березня 1908 р., не виключалася можливість якщо не повного, то часткового його закриття. Надсилаючи В. Доманицькому два останні видання “Віку” С. Єфремов з розпачем зазначав, що на видавництві великих книг доведеться зробити антракт. Причиною цього була боргова яма, з якої, за словами того ж

⁴⁹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 5 січня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 256.

⁵⁰ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 2 квітня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 263.

⁵¹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 20 липня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 265.

⁵² Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 23 квітня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 258.

С. Єфремова, доведеться виходити щонайменше рік. Ситуацію міг змінити спонсор, який фінансово міг би допомогти видавництву: “Тільки якось не йметься віри і нам останніми часами страшенно не щастить”⁵³.

Однак, незважаючи на вище зазначені труднощі та переживання С. Єфремова з приводу “Віку”, видавництво продовжило своє існування та й надалі продукувало нові видання. В листі від 2 квітня 1909 р. В. Доманицькому С. Єфремов хоч і наголошував про критичність ситуації навколо видавництва (маючи на увазі труднощі з виплатою боргів), однак з оптимізмом відзначав про друк творів І. Котляревського, “правда, знов на чужі гроші”⁵⁴. Благодійник, який спонсорував видання І. Котляревського, як писав С. Єфремов В. Доманицькому 20 липня 1909 р., хоч і дав гроші на публікацію, однак по виході забрав собі майже весь наклад. З одного боку, С. Єфремов не був проти цього, наголошував, що хоч таким чином книга буде розповсюджуватися серед людей. З іншого, висловлював жаль з приводу того, що знову через борги “Вік” буде “перебиватися” дрібнішими виданнями⁵⁵. Тому то й С. Єфремов відмовою на запит В. Доманицького щодо публікації видавництвом творів Б. Лепкого⁵⁶.

Не оминув у своїх листах С. Єфремов інформації щодо діяльності газети “Рада” – єдиного в дореволюційний час на Наддніпрянщині щоденного українського громадсько-політичного часопису (виходив з вересня 1906 по липень 1914 р; видавець Є. Чикаленко), до редколегії якої входив і С. Єфремов. У цьому блоці відбилися цікаві дані про ситуацію навколо часопису, особисті стосунки С. Єфремова з редакцією газети тощо.

Так, зокрема, листом від 9 вересня 1908 р. С. Єфремов ставив до відома В. Доманицького про непросту ситуацію, в якій опини-

⁵³ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 20 березня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 257.

⁵⁴ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 2 квітня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 263.

⁵⁵ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 20 липня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 265.

⁵⁶ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 8 травня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 264.

лася газета “Рада”. Однією з причин цього була ціна на її видання, що з наступного року повинна була збільшитися. Ще однією проблемою часопису став відхід від неї меценатів, які, як писав С. Єфремов, “сахарні нові будують, а газети їм «без надобности»”. Лише один Є. Чикаленко справді переживав за долю “Ради”, однак С. Єфремов скептично ставився до того, що він один зможе “потягнути” газету. В цьому сенсі С. Єфремов боявся найгіршого – закриття часопису з початком наступного року: “Тоді хоч пакуйся та й на Кубанські степи, бо й людям сором у вічі дивитись, а вже що нам «Киевлянин» співатиме, то й подумати страшно”⁵⁷.

Про керуючу роль Є. Чикаленка в газеті “Рада” С. Єфремов згадував у листі В. Доманицькому від 29 жовтня 1908 р. Повторюючись про зменшення спонсорів навколо часопису, він відзначав, що лише Є. Чикаленко по справжньому вболівав за “Раду” і, за словами С. Єфремова, лише він виявляв бажання вкладати гроші в газету⁵⁸.

У своїх листах В. Доманицькому С. Єфремов згадав і про їхні інколи напружені стосунки з редколегією газети “Рада”. З боку В. Доманицького, судячи зі слів С. Єфремова, причиною образи на часопис була негативна критика Г. Хоткевича безпосередньо С. Єфремовим та на шпальтах “Ради”. Саме це, на думку В. Доманицького, спричинилось до того, що знайшлося мало людей, які б бажали передплатити майбутнє видання Г. Хоткевича про історичні портрети⁵⁹. До цього, вочевидь, додалася відмова газети В. Доманицькому в публікації перекладів драм, про що йому повідомляв С. Єфремов листом від 29 жовтня 1908 р.⁶⁰

⁵⁷ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 9 вересня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 261.

⁵⁸ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 29 жовтня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 262.

⁵⁹ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 8 травня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 264. В даному випадку мова йде про роботу Г. Хоткевича, що вийшла під назвою “Альбом історичних портретів” і була видана двома тиражами в 1909–1910 рр. Альбом містив портрети Б. Хмельницького, І. Скоропадського, І. Мазепи, князя Ф. Ольгердовича, Лятошівни, Виговської, Палієвої та Магдаліни Мазепової.

⁶⁰ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 29 жовтня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 262.

Не оминув конфліктів з “Радою” і сам С. Єфремов. Деталі його С. Єфремов замовчував. Лише в листівці В. Доманицькому від 7 листопада 1909 р. писав про свій вихід з редколегії часопису⁶¹. Однак, на середину грудня 1909 р. С. Єфремов, як видно з його листівки В. Доманицькому від 10 грудня 1909 р., дійшов до певного порозуміння з “Радою”, “після двох місяців колотнечі”, він знову почав працювати в газеті⁶².

Вельми цікаві факти наводив у листах В. Доманицькому С. Єфремов про відродження і реформування часопису “Рідна справа – Думські Вісті” – українську газету, яку видавала українська парламентська фракція в II Державній думі, що виходила з квітня до 6 червня 1907 р. двічі на тиждень (офіційний редактор – видавець С. Нечитайло, пізніше – М. Хотовицький; фактичний редактор – В. Доманицький). Листом від 29 липня 1908 р. С. Єфремов повідомляв В. Доманицького про наміри відновити видання “Рідної справи”, перенісши місце видання до Києва і перетворивши на орган кооперативних товариств на Україні: “Оце якраз для Вас була б робота, хоч думаю, Ви й звідти писатимете, якщо з цього заміру щось вийде”. Найбільше, за словами того ж С. Єфремова, навколо газети клопотався В. Піснячевський (один з ініціаторів видання “Рідна справа – Думські Вісті” української парламентської фракції), який хотів “поставити газету на зразок таких самих чеських видань”⁶³.

Таким чином, можемо констатувати надзвичайну інформативність листів С. Єфремова до В. Доманицького, які, до певної міри, розкривають їхню творчу та видавничу діяльність. Адже саме на їхній основі вдалося відтворити не лише перипетії навколо редагування робіт В. Доманицького про Галичину та Буковину, а й показати сам видавничий процес Київського товариства “Провіта” на той час. Даний епістолярій С. Єфремова дає можливість повніше

⁶¹ Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 7 листопада 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 268.

⁶² Листівка С. Єфремова В. Доманицькому від 10 грудня 1909 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 270.

⁶³ Лист С. Єфремова В. Доманицькому від 29 липня 1908 р., ВР ІЛШ, ф. 47, № 259.

відтворити творчі досягнення респондентів, їхні плани на майбутнє, подає цікаві факти щодо написання їхніх робіт. Саме листування висвітлює їхні позиції, де вони не знаходили спільної думки, як це було, наприклад, навколо постаті Марка Вовчка або Г. Хоткевича. Крім того, тільки листування може відтворити справжнє переживання обох респондентів над спільним дітищем – видавництвом “Вік”, їхні інколи непрості стосунки з газетою “Рада”, цікаву інформацію про життя зазначеного часопису невдовзі після заснування, а також плани відновлення і реформування видань, які раніше вже виходили. Тому, по суті, листування є тим єдиним неповторним джерелом, де як ніде відображено особисті враження щодо різних життєвих ситуацій, які інші джерела не відтворюють повною мірою.

References

BALABOL'CHENKO A., (2003), *Pobratymy*. Sergij Efremov, Vasyl' Domanyc'kyj – narysy zhyttia ta tvorchosti. Kyiv, 112 s. [In Ukrainian].

DOMANYC'KYJ V., (1909), *Pro Galychynu ta zhyttia galy's'kyh ukrainciv*. Z maliunkamy. Kyiv, 80 s. [In Ukrainian].

DOMANYC'KYJ V., (1910), *Pro Bukovynu ta zhyttia bukovyns'kyh ukrainciv*. Z maliunkamy. Kyiv, 54 s. [In Ukrainian].

EFREMOV S., (1907), *Marko Vovchok*. Literaturna harakterystyka. Kyiv, 68 s. [In Ukrainian].

EFREMOV S., (1912), *Chysteje serce*, [in:] “Chystomu sercem. Pamiaty Vasylia Domanyc'kogo. Biografia, spomyny, pohoron”. Kyiv, s. 16–30. [In Ukrainian].

EFREMOV S., (1912), *V. Domanyc'kyj na seli*, [in:] “Chystomu sercem. Pamiaty Vasylia Domanyc'kogo. Biografia, spomyny, pohoron”, Kyiv, s. 121–126. [In Ukrainian].

EFREMOV S., (2021), *Istoria ukrains'kogo pys'menstva*. Kyiv, 902 s. [In Ukrainian].

ERMASHOV T., (2011), *Spivpracia Sergia Efremova i Vasylia Domanyc'kogo u vydavnytvi “Vik”*, [in:] “Vasyl' Domanyc'kyj: osobystist' i naukovo-tvorcha spadshchyna. Zbirnyk prac' uchasnykiv seminaru, provedenogo z nagody 100-richchia vid chasu smerti vchenogo 14–15 veresnia 2010”, Cherkasy, s. 203–207. [In Ukrainian].

HONIU V., (2007), Publicystychni vystupy spivrobitnykiv vydavnytstva “Vik” (1894–1919) u konteksti formuvannia zasad nacional’no-kul’turnoi dial’nosti v Ukraini, [in:] “Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky”, T. 26, Kyiv, s. 98–103. [In Ukrainian].

IVANYC’KA S., (2016), Efremov Sergii. Personalia: Publicystyka 1899–1917 rokiv (“Znachushchi Inshi”: statti, posviaty, syl’vetky, nekrology, recenzii, polemika): v 2-h tomah. Zaporizhzhia, Herson, s. 192–203. [In Ukrainian].

KOVAL’CHUK G., (2008), Spivpracia Sergia Efremova z knygoznavchymy ustanovamy I organizaciiamy (20-ti roky XX st.), [in:] “Visnyk Lvivs’kogo universytetu. Seria knygoznavstvo”. Vyp. 3. Lviv, s. 157–163. [In Ukrainian].

KOVALENKO V., (2011), “Vin liubyv zhyvu praci, I vona edyna davala jomu dijsne zadovolonnia” (S. Efremov) (do pytannia pro psykologiu naukovo-tvorchoi dial’nosti Vasylia Domanyc’kogo), [in:] “Vasyl’ Domanyc’kyj: osobystist’ i naukovo-tvorcha spadshchyna. Zbirnyk prac’ uchasnykiv seminaru, provedenego z nagody 100-richchia vid chasu smerti vchenogo 14–15 veresnia 2010”, Cherkasy, s. 74–83. [In Ukrainian].

KUZMENKO L., (2007), Vasyl’ Domanyc’kyj jak publicyst gazety “Rada”, [in:] “Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky”. T. 26. Kyiv, s. 56–59. [In Ukrainian].

KUZMENKO L., (2010), Lystuvannia Vasylia Domanyc’kogo z podruzhzhiam Borysom ta Marieu Grinchenkamy iak istorychne dzherele, [in:] “Naukovi Zapysky. Zbirnyk prac’ molodyh vchenyh ta aspirantiv”. T. 20. Kyiv, s. 250–277. [In Ukrainian].

“Literaturno-naukovyj visnyk”. T. 42, 1908, s. 196–198. [In Ukrainian].

NAENKO M., (2011), Literaturne otochennia Domanyc’kogo, [in:] “Vasyl’ Domanyc’kyj: osobystist’ I naukovo-tvorcha spadshchyna. Zbirnyk prac’ uchasnykiv seminaru, provedenego z nagody 100-richchia vid chasu smerti vchenogo 14–15 veresnia 2010”, Cherkasy, s. 67–73. [In Ukrainian].

STAROVOITENKO I., (2010), Evgen Chykalenko Sergij Efremov. Lystuvannia 1903–1928 roky. Kyiv, 381 s. [In Ukrainian].

Vasyl Domanyč'kyj. Z naukovo-tvorchoi spadshchyny. Statti, recenzii, oghlady, bibliografia. U dvoch knyгах. Kn. 2. Cherkasy, 2010, s. 144–147. [In Ukrainian].

Archival sources

Lystivka S. Efremova V. Domanyč'komu vid 15 grudnia 1907 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 255.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 5 sichnia 1908 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 256.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 20 bereznia 1908 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 257.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 23 kvitnia 1908 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 258.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 29 lypnia 1908 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 259.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 9 veresnia 1908 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 261.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 29 zhovtnia 1908 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 262.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 2 kvitnia 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 263.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 8 travnia 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 264.

Lyst S. Efremova V. Domanyč'komu vid 20 lypnia 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 265.

Lyst S. Efremova V. Domanyc'komu vid 14 veresnia 1909 roku. Vid-dil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 266.

Lystivka S. Efremova V. Domanyc'komu vid 4 zhovtnia 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 267.

Lystivka S. Efremova V. Domanyc'komu vid 7 lystopada 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 268.

Lyst-sekretka S. Efremova V. Domanyc'komu vid 22 lystopada 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 269.

Lystivka S. Efremova V. Domanyc'komu vid 10 grudnia 1909 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 270.

Lyst S. Efremova V. Domanyc'komu vid 28 grudnia 1909 roku. Vid-dil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 271.

Lystivka S. Efremova V. Domanyc'komu vid 28 sichnia 1910 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 272.

Lyst-sekretka S. Efremova V. Domanyc'komu vid 14 liutogo 1910 roku. Viddil rukopysnyh fondiv ta tekstologii Instytutu literatury im. T. G. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 47, № 273.

Листи С. Єфремова до В. Доманицького як джерело до вивчення творчої та видавничої діяльності респондентів

У статті аналізується листування Сергія Єфремова із Василем Доманицьким. Для аналізу використано 19 листів С. Єфремова до В. Доманицького (з грудня 1907 по лютий 1910 рр.), які зберігаються у Відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. У листах розкриваються складні взаємини під час роботи над видавничими проектами; цензуру видань; роботу над підготовкою до друку газети “Рада”; міжособистісні взаємини діячів.

Ключові слова: Сергій Єфремов, Василь Доманицький, листування, громадсько-політична діяльність.

Людмила Кузьменко, провідний археограф відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Lyudmyla Kuz'menko, leading archeographer, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0004-5909-6980

E-mail: kuzmenko_li@ukr.net

Received: 06.08.2023

Advance Access Published: December, 2023